

OS PAPÉIS DE GÊNERO NAS IMAGENS DOS LIVROS DIDÁTICOS

DOI: 10.5281/zenodo.17544660

Laryssa Moulin Oliveira¹

¹ Mestranda em Educação – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

moulinlaryssa@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5122366995395054>

AT35: Gênero, Sexualidade e Educação.

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar as representações de gênero presentes nas imagens de seis materiais didáticos impressos destinados aos anos iniciais do ensino fundamental, pertencentes ao Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e utilizados em uma escola municipal do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa documental fundamentada em Bardin (2002) e Moscovici (2010), com a metodologia de análise de imagens proposta por Joly (2007), e outros referenciais teóricos dos estudos feministas e de gênero. Buscou-se, assim, identificar em que medida as imagens contidas nesses materiais perpetuam e reforçam estereótipos relacionados à construção identitária dos conceitos de “feminino” e “masculino”. Para tanto, foram realizadas tanto uma análise qualitativa de doze imagens que representam diferentes estágios da vida desses sujeitos como uma análise quantitativa de 121 imagens através da categoria dos “Papéis sociais de gênero”. A partir disso, foi possível constatar que as imagens analisadas ainda reproduzem e legitimam normatizações binárias de gênero.

Palavras-chave: Gênero; Imagens; Livros didáticos.

A sociedade ocidental ainda (re)produz uma ideologia patriarcal e heterocêntrica, que perpetua as diferenças entre homens e mulheres como algo fixo, imutável, esse artifício funciona como um dispositivo de regulação e controle dos corpos generificados, em modelos normativos de gênero e sexualidade (Butler, 2021). Com isso, esta pesquisa, pretende demonstrar a necessidade de uma representação imagética sobre gênero que se desprenda dos estereótipos sexistas presentes nos livros didáticos.

Os movimentos feministas da segunda onda, a partir dos estudos Feministas e de gênero, questionam as determinações que “fabricam o sujeito” controlados por um sistema de manutenção desses interesses produzidos e executados por entidades ideológicas como as mídias, a igreja, a justiça, na medicina, e na escola, dentre outros. Segundo Louro (2018, p. 31), na escola assim como em muitas outras instâncias sociais, é praticada uma pedagogia da sexualidade, “legitimando determinadas identidades e práticas sexuais, reprimindo e

marginalizando outras.” (Ibidem).

Com isso, Scott (1998, p. 21) define que “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos, [...] uma forma primeira de significar as relações de poder”, ou seja, o gênero é uma representação de relações desiguais entre os sexos, que hierarquiza as diferenças em modelos fixos e duais. Portanto, não se trata de negar as diferenças biológicas entre os sexos, mas denunciar as construções dos significados que instituem as desigualdades de gênero em detrimento dos sexos.

Para Ronaldo Garcia e Cristina Barros, (2023, p. 3), muitas vezes “o livro didático é a única referência para o trabalho do professor, e acaba assumindo o papel de currículo e de definidor das estratégias de ensino, sendo um importante suporte de conhecimentos”. Nessa pesquisa, os autores ao analisarem livros didáticos do ensino fundamental, concluíram que esses livros “ainda contêm informações equivocadas e desatualizadas, predominando uma visão machista e patriarcal, sendo escassos os textos e imagens dos livros analisados que não reproduziam tais visões” (Ibidem, 2023, p.16).

Sendo os livros didáticos, depositários dos conteúdos escolares e pedagógicos, ele também é compreendido como instrumento portador de um sistema ideológico, repleto de valores e anseios de determinada contexto. portanto, ele “é um instrumento que veicula poder e ideologia, defendendo, muitas vezes, interesses de grupos majoritários” (Nath-Braga, 2013, p. 94) que preconiza as suas ideologias dominantes, muitas vezes, oferecendo aos alunos uma versão unilateral da realidade, naturalização do preconceito e à exacerbação de desigualdades.

Joly (2007) também traz a compreensão de que a imagem expostas não somente nos livros, mas em todas as outras instâncias sociais, estão condicionada às significações apreendidas na cultura, possuindo a função de representar por uma estrutura, outra que está ausente, isto é, “significar outra coisa que não ela própria utilizando o processo da semelhança” (Ibidem, p.43). Com isso a autora também afirma, que a imagem é uma importante produtora de sentidos, que possibilitam um processo de aprendizagem mediados pelo contexto histórico e cultural.

Com base nisso, o objetivo deste trabalho é ler os desenhos e as fotografias de alguns dos materiais didáticos impressos dos anos iniciais do ensino de 1º à 3º ano do fundamental, utilizados na escola municipal Carlota Machado de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, com o intuito de procurar entender como essas imagens trazem representações que ajudam a forjar as identidades normativas sobre os gêneros e o seu papel social.

Este trabalho é parte dos resultados de uma pesquisa de monografia da autora (Oliveira, 2023), trata-se de uma pesquisa documental qualitativa e quantitativa, e os procedimentos metodológicos para a análise dos dados dos livros didáticos, seguirão as três etapas de Bardin (2011): a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação. Já o método para reger o tema da coleta e análise dos dados é o da Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2010) que defende que as representações funcionam como uma força que impõe como os sujeitos devem pensar, de modo geracional e coletivo.

O método de análise da imagem adotado será o de Joly (2007), no qual entende-se que a imagem é composta por um significante (componente perceptível do signo), um significado (conceito), este que faz referência a um referente (objeto de origem). Nessa metodologia de leitura visual, para identificar a mensagem implícita contida na imagem, deve-se completar três fases: descrição da imagem, reprodução e separação de texto e a análise de três tipos de discursos visuais (plástica, icônica e linguística). A mensagem plástica diz respeito ao conjunto de elementos visuais que compõem a imagem, já na análise dos significantes icônicos, forma-se as conotações imbuídas dos significados socioculturais. Pela análise da mensagem linguística, pode ajudar na interpretação da imagem uma vez que entende-se que toda imagem é polissêmica.

Para a pesquisa, foram investigadas as imagens contidas em seis livros didáticos¹ impressos dos anos iniciais do ensino fundamental, utilizados na escola municipal Carlota Machado de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Destes, cinco livros didáticos são pertencentes ao PNLD de 2019/2022 e um do PNLD de 2023/2026. A seleção do material utilizado nessa pesquisa, com objetivo de selecionar livros de disciplinas diversificadas, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, por se tratar de obras que poderiam conter mais imagens, em se tratando de turmas que estão em processo de alfabetização.

¹Os livros didáticos analisados foram: a) Buriti mais : Ciências : 1º ano : ensino fundamental : anos iniciais / organizadora Editora Moderna; Ana Carolina de Almeida Yamamoto, Maiara Oliveira Soares, Michelle Beralde, Ana Elisa Almeida, Lina M. Almeida Silva. – 1 ed. – São Paulo : Moderna, 2017. b) Bons amigos : História : 2º ano : ensino fundamental : anos iniciais / Alexandre de Paula Gomes, Júlia Rany Campos Uzun, Juliana Marques Moraes ; organizadora FTD Educação. – 1 ed. – São Paulo : FTD, 2021, manual do professor. c) Buriti mais : Geografia : 2º ano : ensino fundamental : anos iniciais / Organizadora Editora Moderna ; Lina Youssef Jomas, Juliana Maestu, Claudio da Silva Santos, Denise Cristina Christov Pinesso, Helena Morita, Sérgio Augusto Rodrigues da Silva, Vanessa Rezene dos Santos. – 1 ed. – São Paulo : Moderna, 2017. d) Descobrimo a gramática : volume 3/ 1. Português : Gramática : 3º ano : ensino fundamental : anos iniciais / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério, Geonice Valério. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2021. e) Buriti mais : Ciências : 3º ano : ensino fundamental : anos iniciais / organizadora Editora Moderna; Ana Carolina de Almeida Yamamoto, Camila Rufino, Maiara Oliveira Soares, Juliana Bardi, Michelle Beralde, Thiago Macedo de Abreu Hortêncio, Natalia Leporo, Laís Alves Silva. – 1 ed. – São Paulo : Moderna, 2017. f) Buriti mais : Geografia : 3º ano : ensino fundamental : anos iniciais / Lina Youssef Jomaa, Juliana Maestu, Claudio da Silva Santos, Denise Cristina Christov Pinesso, Vanessa Rezene dos Santos. – 1 ed. – São Paulo : Moderna, 2017.

Em um primeiro momento foram analisadas qualitativamente 12 desenhos que representam os estágios da vida de um sujeito “masculino” e “feminino”, de modo que se verifique as representações e os estereótipos de gênero contidas nessas imagens. Adiante, em um segundo momento foram analisadas 121 imagens, sendo 54 fotografias devido ao alto grau de verossimilhança com a realidade, e 67 desenhos devido a sua atratividade, a partir da categoria de análise dos “papeis sociais de gênero”, para enfim relacioná-las com os estudos feministas que sustentam as reflexões.

A partir dos principais achados do estudo, identificou-se nas seis primeiras imagens analisadas qualitativamente nessa discussão, foi encontrada no livro de Ciências de 1º ano do ensino fundamental da Editora Moderna, traz em cada uma delas a representação das fases da vida de um sujeito masculino, nela pode-se identificar algumas das perspectivas de vida de um sujeito “masculino”, como na infância as brincadeiras retratadas exemplificam esses estereótipos através do jogo com bola, raquetes e dado numérico, afinal, os brinquedos e brincadeiras de meninos costumam exigir habilidade, movimento, força, raciocínio lógico e matemático, entre outros. Além disso o aparente fato de o jovem estar com uma mochila escolar e uniforme, que remete ao estudo e exaltação da inteligência inerente ao gênero, e, por fim, já adulto, com o diploma de graduação na mão constata-se o fato de que o sujeito representado consegue se graduar, marcando um importante e crucial período de sua vida, o que não é visto nas imagens que representam as fases da vida do sujeito “feminino”.

Assim, identificou-se nas restantes 6 imagens da análise qualitativa, uma representação das fases da vida de um sujeito feminino no livro de Ciências do 3º ano do ensino fundamental, da editora Moderna, que em suas retratações há uma ênfase e a exaltação da beleza, graciosidade e delicadeza na fase da infância e na vida adulta. Começando pela infância, o modo de brincar das meninas já costumam majoritariamente priorizar o cuidado, as expressões artísticas, a beleza, entre outros. Também percebe-se que na juventude, a dança é retratada como um aspecto natural inerente ao sujeito “feminino”. Na fase adulta, a “principal função” da mulher é retratada, que é gerar filhos, cuidar e educar sua prole, com isso nessa imagem, a mãe acompanha o filho em sua formatura, não sendo retratado a formatura da mulher, em comparação com a importância dada à certificação do sujeito masculino.

De acordo com Garcia (2018, p. 501), no geral, o feminino é “representado por qualidades como a sensibilidade, a passividade, a submissão, a compreensão, a dependência, a falta de agressividade.”, por outro lado, o masculino fica “relacionado a força, a agressividade, ao trabalho, ao êxito, à iniciativa.” (Ibidem) e que “Essas ideias simplificadas da realidade, mas

reforçadas cotidianamente, têm repercussões sobre como nos vemos a nós mesmos e aos demais” (Ibidem). Nessa visão patriarcal e heterocêntrica, para a mulher assumir sua função dos cuidados com a família, ela passa a ser incentivada as brincadeiras voltadas para a esfera privada, oposto a isso, os meninos são incentivados a brincadeiras que demandam tomadas de decisão voltadas à esfera pública.

Doravante, em um segundo momento, foram analisadas 121 imagens, 67 desenhos e 54 fotografias, que representavam os “papéis sociais de gênero” desempenhados por homens e mulheres, foram encontrados nessa categoria, profissionais da saúde, educação, autoridades da lei e da segurança, engenharia e/ou mecânica, esportistas, trabalhadores agrários, trabalhadores manuais/artesanais ou de construção, e outras atividades. Destas 121 imagens, foram encontrados 133 profissionais de 64 profissões, sendo que 53 profissionais eram mulheres distribuídas em 24 profissões, e 80 profissionais eram homens de 40 profissões.

Na esfera pública, as mulheres ficam responsáveis pela saúde, em 7 imagens (13,2%) elas são médicas, dentistas e farmacêuticas, contra 1 imagem (1,25%) representando um homem dentista. As mulheres também são maioria na educação, sendo 11 imagens (20,7%) de professoras, e 5 imagens de professores (6,25%). Apenas 2 imagens (3,7%) mostram uma mulher policial e outra militar, como sendo responsável pela proteção da lei e da segurança, já os homens sobem esse número para 5 imagens (6,25%) de policial, juiz e dois guardas de trânsito. No ramo das engenharias e mecânica, os homens também são maioria, sendo representados em 4 imagens (5%) como mecânico, eletricitista e dois engenheiros, em comparação a mulher também é representada como engenheira e arquiteta, só que em apenas 2 dessas imagens (3,7%).

Na parte esportiva, os homens também estão mais representados, em 4 imagens (5%) como duas equipes de jogadores de futebol, jogador de mesa e piloto automobilístico e as mulheres em 2 imagens (3,7%) como nadadora e jogadoras de futebol. Os trabalhadores agrários são os mais representados das profissões por se tratar de livros de ciências, geografia e história, no caso dos homens, são 21 imagens (26,2%) com agricultores, criadores de gado, pescadores, ordenhador, seringueiro e serralheiro, esse número cai para 9 imagens (16,9) de representações de mulheres trabalhadoras no campo, sendo a maioria agricultoras e uma ordenhadeira. Nas demais atividades dos homens, identificadas nas 32 imagens restantes (40%) encontramos os mais variados tipos de profissões como músico, vendedor, padeiro, motoboy, motorista, cabeleireiro, operário industrial. Já as demais atividades restantes das mulheres, identificadas em outras 20 imagens (37,7%), encontramos mulheres musicistas, cantoras,

motorista, cabeleireira, operária industrial, entregadora.

Na esfera particular, os trabalhos domésticos e o cuidado com os filhos são atividades não assalariadas de homens e mulheres, sendo representados em 43 imagens, das 29 (67,5%) são feitas por mulheres, e apenas 14 (32,5%) para os homens. Para as mulheres fica designado o cuidado com os filhos(as) e netos(as) em 22 das 28 imagens, como cuidar da saúde da criança, da educação escolar, também fica responsável pela alimentação preparando receitas, indo ao mercado e a feira, com os filhos(as) pequenos é a mãe que colocar para dormir, além de amamentar, dar afeto e dialogar.

Já as tarefas de casa, nas 7 imagens restantes, as mulheres ficam responsáveis pela limpeza e organização da casa e do jardim ou quintal. Os homens, das 13 imagens, 10 estão cuidando dos filhos(as) ou netos(a), eles também se responsabilizam pela educação, levando o filho para a escola, lendo para eles, ensinando os cuidados de higiene ou mesmo dialogando com eles, já no cuidado da casa, nas 4 imagens restantes estão cuidando do jardim, e nas tarefas de casa como lavar a louça.

Observa-se que a mulher é a maior responsável pela casa e pela família, enquanto o homem ainda está representado mais no mercado de trabalho, indicando ainda mais o seu papel de provedor. Com isso, percebe-se que a dominação-exploração dos homens sobre as mulheres é a base forte de um sistema patriarcal retratado nestes materiais, há explícitas relações de dominação que resultam na divisão desigual sexual do trabalho. Desse modo, depreende-se que “a divisão sexual do trabalho está, intrinsecamente, relacionada às relações sociais de sexo” (Barbosa; Soares, 2012, p. 8- 9) e que “as diferenças entre as práticas dos homens e das mulheres são construções sociais que têm uma base material e ideológica; baseiam-se em relações hierárquicas de poder e de dominação.” (Ibidem)

Nesse processo de valorização do trabalho “masculino” em detrimento do “feminino”, coube majoritariamente às mulheres o papel de desempenhar o trabalho doméstico, um papel social que é considerado “naturalmente” inerente à mulher como o "dever feminino". Portanto, pela divisão sexual do trabalho “as mulheres realizam tarefas e espaços de poder diferenciados dos homens, dentre elas, as tarefas domésticas, atribuindo, prioritariamente, às mulheres a responsabilidade com os cuidados do lar.” (Ibidem). E ainda que as mulheres tenham conseguido adentrar ao mercado formal, elas não deixam de realizar os trabalhos domésticos, duplicando suas jornadas de trabalho. Para Madalozzo, Martins e Shiratori (2010, p. 551), “mesmo quando as mulheres ultrapassaram a barreira da aceitação social e atuam no mercado de trabalho fora de casa, ainda assim mantém seu papel de ‘dona de casa’, desempenhando as

tarefas domésticas”.

Em vias de conclusão, de acordo com os dados supracitados, há que se observar que enquanto os homens estão encarregados de se formar para o mercado de trabalho, assim cumprindo seu ofício delegado pelo sistema patriarcal, eles pouco estão relacionados com o cuidado doméstico e dos filhos. Não obstante, também observa-se que as mulheres ainda estão sendo representadas no lugar do ofício feminino, cumprindo o papel que lhes é historicamente atribuído. Ao contrário do papel sexual masculino concluímos que a sua maior presença se faz na esfera particular, sendo seu trabalho o cuidado com a família e o lar, na esfera pública, ela está representada em maior número na área da saúde e principalmente no magistério, por se tratarem áreas que são vistas como extensão dos atributos associados às mulheres como o amor e o cuidado.

A escola, por ser um local privilegiado de socialização, reforça a manutenção da representação binária de sexo e gênero, tanto as diferenciação nas atividades e da utilização dos espaços, bem como o uso de expressões e as demais formas de linguagem. Essas práticas escolares colocam as crianças em pólos distantes uns dos outros, assim como retratado nas imagens qualitativamente analisadas, as imagens nos livros didáticos seguem exaltando as diferenças contribuindo para o reforço dos preconceitos e desigualdades de gênero.

Diante disso, compreendemos que as escolas não devem permanecer como espaços que reproduzem práticas preconceituosas, mas se constituírem em instrumentos de resistência e transformação. Nesse sentido, o papel docente torna-se fundamental na desconstrução das representações estereotipadas de gênero, uma vez que suas práticas pedagógicas podem tanto reforçar quanto combater a formação de preconceitos. Assim, cabe aos educadores(as) incentivar os discentes a desenvolver uma reflexão crítica sobre as construções identitárias de gênero presentes nos livros didáticos e em seu cotidiano, evidenciando as consequências do dualismo sexual e das condutas socialmente impostas com base nessas divisões.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BUTLER, J. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade** / tradução Renato Aguiar. – 21. ed. – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2021.

MOSCOVICI, Serge. **Representações Sociais: Investigações em psicologia social**. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

JOLY, Martine. (1994). **Introdução à Análise da Imagem**. Lisboa, Ed. 70, 2007.

GARCIA, R. A. G.; BARROS, C. T. B. de. Relações de Gênero e Sexualidade: uma Análise do Discurso dos Livros Didáticos. **Revista Contexto & Educação**, 38(120), e9149, 2023. DOI: <https://doi.org/10.21527/2179-1309.2023.120.9149>

LOURO, G. L. **O corpo educado**: pedagogias da sexualidade / organização Guacira Lopes Louro ; tradução Tomaz Tadeu da Silva. -- 4. ed. -- Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2018. - - (Argos).

NATH-BRAGA, M. A. Discursos sobre a mulher: uma análise do livro didático língua portuguesa e literatura: ensino médio. **Revista Prolíngua**. Paraíba, v.8, n.1, p. 93-108, jan/jun 2013. ISSN: 1983-9979

OLIVEIRA, L M. **A representação dos estereótipos de gênero veiculadas nas imagens dos livros didáticos dos anos iniciais do fundamental**. 2022. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) — Escola de Educação, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2023.

SCOTT, J. **Gênero**: uma categoria útil de análise histórica. *Educação e Realidade*, Porto Alegre, v. 2, n. 20, p. 71-99, jul./dez. 1998.

GARCIA, C. C. O gênero e as práticas esportivas das mulheres. Alguns pontos de discussão em psicologia social e do esporte. **Psicologia em Revista**, São Paulo, v. 27, n. especial, p. 497-517, 2018. DOI: <https://doi.org/10.23925/2594-3871.2018v27i3p497-517>

BARBOSA, L. C.; SOARES, M. de L. Trabalho doméstico, trabalho desvalorizado, trabalho de mulheres. In: **17º Encontro Nacional da Rede Feminista e Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisa Sobre a Mulher e Relações de Gênero**. Paraíba. Comunicação Oral, 2012.

MADALOZZO, R.; MARTINS, S.R.; SHIRATORI, L. Participação no mercado de trabalho e no trabalho doméstico: homens e mulheres têm condições iguais? **Estudos Feministas**, Florianópolis, v. 18, n. 2, p. 547-566, maio-ago. 2010.

Agradecimentos e financiamento

A autora é grata à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — Brasil (CAPES), pela bolsa concedida.